

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - (UFPE)
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - (CFCH)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS - (DCG)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - (DPCS)
APS - TRADIÇÕES TEÓRICAS DA ANTROPOLOGIA

Pedro Victor Souza Pacheco da Silva

Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

e-mail: pedro.souzas@ufpe.br

Priscilla Braga Beltrame

Professora doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

e-mail: priscilla.beltrame@ufpe.br

Resumo:

Este ensaio acadêmico analisa o papel dos mitos e dos rituais na sociedade. Ele aplica a perspectiva funcionalista clássica francesa de Émile Durkheim. O estudo explora os elementos centrais dos fatos sociais durkheimianos. Esses elementos incluem a exterioridade e a coercitividade. O texto examina como esses conceitos moldam as estruturas religiosas. Especificamente, aborda a imposição histórica do catolicismo providencialista e do neopentecostalismo contemporâneo no Brasil.

Palavras-chave: Émile Durkheim; Funcionalismo; Mitos e Rituais; Coesão Social; Antropologia Brasileira.

**O OBJETIVO PRINCIPAL DOS MITOS/RITOS NAS SOCIEDADES A PARTIR DA
PERSPECTIVA FUNCIONALISTA DE DURKHEIM**

RECIFE
26/04/26

Atualmente, embora o Brasil, que no passado teve como formulação impositiva-religiosa o catolicismo barroco e providencialista, e agora encontra-se colhendo aquilo que um dia lhe foi imposto – algo que vale ser ressaltado ao que Durkheim categorizou em seus estudos funcionalistas como os três pilares dos fatos sociais nos quais o indivíduo há de conviver, sendo eles: Exterioridade, quando nascemos dentro de uma cultura e, por isso, somos incapazes de modificar aquilo que já existe sem que tenhamos concretizado, até mesmo formulado, opinado, como vem a ser o caso da presença católica e neopentecostal no país, e, com elas, perspectivas de vida atribuídas aos fiés numa massificação sem precedentes, sem que se deem conta do questionar, do relativizar de suas ações e daquilo que lhe dizem a ser feito e seguido mediante elas; Coercitividade, que pode ser descrita como uma força mais do que impositiva aos costumes e comportamentos daqueles que vão de contra aos ditos desígnios sociais básicos, trazendo para si toda uma cadeia de funcionamento a ser combatida com base nos descompassos sobre aqueles que se recusam a seguir singularidades existentes ao seio de determinada sociedade. Vale ressaltar a perspectiva Funcionalista Durkheimiana, antes de qualquer busca por uma descrição antecipada dos mitos, primeiro concebe o rito, aquilo que é considerado como sagrado – adendo para o fato de que o sociólogo conceituou isso como visão bipartida, quase que como uma dicotomia, pois concebeu o universo das relações sociais como que divididas entre o sentido *profano* das coisas, assim como o *sagrado*, uma espécie de contrapeso para possíveis nomenclaturas a serem redigidas a partir de tal pensamento (Durkheim, 2000) – numa aparente tentativa de tornar o mundo quase que num “produto” da divisão mediante a religião – que, para a ciência, nada mais seria do que um aspecto presente numa formulação simbólica humana de sua “imagem e semelhança”, gerando assim figuras de adoração por aqueles que se veem persuadidos pelos discursos produzidos a partir de possíveis discursos coesivos –, que é um elemento cultural de alta coesão social e, assim, coercitividade. Quer dizer, segundo Castro (2016), os ritos tendem a gerar correntes afirmativas que contribuem ao fortalecimento das interligações tecidas a partir dos laços de coesão social. Formulando assim um fundamentalismo religioso como modo de construção social, que pode ser explicado por práticas nas quais apresentam-se praticamente

intrínsecas ao comportamento, sendo descritas assim desde os tempos dos escravizados africanos, assim como aos povos tradicionais que nestas terras tupiniquins também sofreram por uma imposição religiosa na a consolidação do discurso à época, hoje encontra-se de modo quase que coesa ao meio do cotidiano social, permeado assim por expressões que carregam consigo um alento – fruto das características permeadas pelo providencialismo religioso implementado no país – caracterizados a partir das seguintes crenças: “Foi Deus quem quis”, “Deus sabe de tudo, nós não sabemos de nada”.

Trazendo ao exposto um pequeno ponto de contraste a partir de outra escola funcionalista, embora não menos importante, se entrelaçando, talvez, ao ponto chave da questão acima, o Funcionalismo Britânico se faz essencial ao dialogar a partir do, tão importante quanto a “escola funcionalista irmã”, acerca dos mitos/ritos e seu permear social. Entretanto, num breve instante descritivo, o meio científico Durkheimiano, pertencente ao setor acadêmico francês no qual interpretou que a cultura dá-se de modo mais importante que o indivíduo (por mais que, até então, ele a conceba), embora entrelaçado dentro de uma perspectiva mais ampla no sentido estrutural em comparação ao do etnólogo/antropólogo polonês da escola britânica, fundador da Antropologia Social (ou cultural, dependendo do ponto de vista), também inglesa, logo acima citado, em que na edição de Os Pensadores (1978) tem a seguinte interpretação contrastante evidenciada nos cap. XVI e XVII:

(...) a instituição não deve ser concebida como a simples soma dos aspectos de sua estrutura, mas verdadeiramente como sua síntese. (...) Desse modo, verifica-se que os diferentes aspectos da instituição não possuem todos a mesma relevância explicativa, pois é nas atividades, isto é, no comportamento humano real, que se encontra o elemento verdadeiramente sintético que fornece a chave para apreensão da instituição na totalidade de seus aspectos.

Mediante o exposto, tais aspectos trazem consigo particularidades nas quais o fazem – ou melhor, o fizeram – abarcar uma amplitude de visão socioantropológica focada num modo diferente ao qual a sociedade costumava ser vista dentro de si mesma pelas escolas Antropológicas anteriores a esta, concretizando assim uma mudança significativa aos ares da Antropologia como uma ciência social onde o relativismo e a crítica passam a ter vez, sem que necessitem seguir um diagrama

evolucionista entre Primitivismo - Barbárie - Desenvolvimento. E é dentro desse contraste a Malinowski, mas nem tanto, evidentemente, que Durkheim, por mais que nunca tenha ido a campo, adentra ao fato que parece tocar no cerne da sociedade com o foco baseado quase que num corpo humano para além do seu sentido físico, quer dizer, compreendendo assim suas mazelas, contrapontos e, até mesmo, posicionamentos que só podem ser funcionais dentro de determinadas culturas, contudo também múltiplos quando observados mediante vivências locais, como o caso daqueles que preocupam-se em formular estudos etnográficos não meramente comparativos e distantes dos lugares – dentro do sentido sociológico da expressão –, mas também tomados como pontos a serem detalhados em sua totalidade, sem que para isso seja necessário mentir em detrimento do indivíduo que a observa e, com isso, toma créditos por descrever com base em suas funções.

Sintetizando assim ao aspecto de influência, em partes, contribuinte ao meio acadêmico brasileiro, o antropólogo Roberto DaMatta (1981) dialoga com diversas vertentes e meios para compreender e, assim, exemplificar características dos mais diversos aspectos existentes na ciência antropológica como, por exemplo, aos níveis arqueológicos – cujo se faz possível compreender, mediante estudos minuciosos de artefatos de um povo que por cá estivera, até mesmo tomando como base pelos seus excrementos deixados em terra; restos de bases alimentares, de bichos mortos dos quais um dia foram domesticados, seja com base numa possível separação geográfica ou não, entre outros –, beirando assim aplicações científicas que se utilizam do pensar e detalhamento antropológico – com forte influência funcionalista nas terras de *Pindorama* – para compreender o que veio a ser tais povos e, principalmente de que modo podemos compreender e reescrever sua cultura, o respeitando com base em sua totalidade e nos direitos humanos, isto é, com o pouco no qual se sabe a seu respeito.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Celso. Textos básicos de antropologia: Cem anos de tradição: Boas, Malinowski, Lévi-Strauss e outros. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2016.

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Vozes, 1981.

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2000

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. In: ABRIL CULTURAL (Org.). Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.